

ಸಂಗಂ ಸಾಹಿತ್ಯ-ನಟ್ಯ ಕೃತಿಯ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಪರಿ ಮಲರ್ ವಿಳಿ ಕೆ.

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Received: 07/01/2025 ; Accepted: 15/02/2025 ; Published: 03/03/2025

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14961255>

ABSTRACT:

ಸಂಗಂ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಅಧ್ವಿತೀಯವಾಗಿದೆ. (ಅಂಗಂ) ಆಂತರಿಕ (ಪುಷಂ) ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾವ್ಯ (ಹಾಡು) ಗಳನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ತೊಲ್ಪಾಪ್ಪಿಯಂ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮ, ವಿರಹ, ಕಾತುರ, ರಸಿಕತೆ, ದಾನಧರ್ಮ, ವೀರ, ಶೌರ್ಯ, ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಸಂಗಂ ಕಾವ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿವು, ಕಾಮ, ವಿರಹ, ನಿಯಮ, ದಾನ, ಧರ್ಮ, ಮಾನವೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ, ಅರಿತುಕೊಂಡ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಕಲ್ಪನೆ, ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ನಟ್ಯ-ಕಾವ್ಯ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಾಟಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಅಭಿನಯಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಂಭಾಷಿಸುವವರನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಭಾಷಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಹೃದಯನಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಅನುಭವವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾವ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ನಟ್ಯ ಕೃತಿಯ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳ ಸವಿಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಲೇ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

(ನವಣೆ ಕೊಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಗೆಳತಿ ಕಾವಲಿಗೆ ಬರುವ ವಾಡಿಕೆಯುಂಟು)

ಹಾಡು 90ರಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಗಂಜಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಡುವ ಅಗಸಗಿತ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಡು 99 ರಲ್ಲಿ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಬರುವ ಪ್ರಸಂಗದ ಅದ್ಭುತ ವರ್ಣನೆಗೆ ನಿದರ್ಶನ.

“ಅರಿವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಅಲರ್‌ದವು ಪಲವುಂ”

ಇಲ್ಲಿಯ ಹಾಡಿನ ಸೊಗಸು ಏನೆಂದರೆ ನಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾಯಕ ಧನಾರ್ಜನೆಗೆ ಹೋದವನುಕಾರ್ಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವನೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಋತು ಆಗಮಿಸಿ ನಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ನಲ್ಲಗೆ ವಿರಹ ವೇದನೆ ಉಂಟಾಗಿ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಸುಮಗಳು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅರಳಿ ನಿಂತಿವೆ. ಎಂದು ಗೆಳತಿ ನಲ್ಲಗೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಹೀಗೆ ನಟ್ಟಣೈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಕಾವ್ಯಗಳ ಪರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿದೆ.

KEYWORDS:

ಅಗಂ, ಆಂತರಿಕ, ಪುರಂ, ಬಾಹ್ಯ, ನಲ್, ಅಲರ್‌ದವು, ಕಾಮಕೀಟಿ, ಕಾಮನಾಯಕಿ.

ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಭಾರತದ ಅಭಿಜಾತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ತಮಿಳು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ‘ತೊಲ್‌ಕಾಪ್ಪಿಯಂ’ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ರಚಿತಗೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥ ಇದರ ಕರ್ತೃ ತೊಲ್‌ಕಾಪ್ಪಿಯರ್, ತೊಲ್‌ಕಾಪ್ಪಿಯಂ ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ, ಛಂದಸ್ಸು, ಕಾವ್ಯ, ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ಕೃತಿಯ ಮೂರನೆಯ ಅಧಿಕರಣವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕುರಿತು ಪೊರುಳಧಿಕಾರಂನಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಾವ್ಯಲಕ್ಷಣ, ಜೀವನ ಮೀಮಾಂಸೆಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ, ನಾಗರಿಕತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ತಮಿಳರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಕ್ರಿ.ಶ. 20ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ತಮಿಳು ಕಾವ್ಯಗಳೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಲ್‌ಕಾಪ್ಪಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕಾವ್ಯ ನಿಬಂಧನೆಗೊಳಗಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಮೂರನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳ ಕಾವ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುವ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಜೀವನ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಂಗಂ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿದೆ. (ಅಗಂ) ಆಂತರಿಕ (ಪುಂ) ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾವ್ಯ (ಹಾಡು)ಗಳನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ತೊಲ್‌ಕಾಪ್ಪಿಯಂ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ

ನಿಯಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮ, ವಿರಹ, ಕಾತುರ, ರಸಿಕತೆ, ದಾನಧರ್ಮ, ವೀರ, ಶೌರ್ಯ, ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಸಂಗಂ ಕಾವ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿವು, ಕಾಮ, ವಿರಹ, ನಿಯಮ, ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾನವೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ, ಅರಿತುಕೊಂಡ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಕಲ್ಪನೆ, ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಸಂಗಂ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಣೈ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿ. ಎಟ್ಟುತ್ತೊಗೈ ಎಂಬ ಎಂಟು ಸಂಕಲನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು.

ನಲ್- ತಿಣೈ- ನಟಿಣೈ ನಲ್- ಒಳ್ಳೆಯ, ತಿಣೈ- ಜೀವನ ಕ್ರಮ = ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಕ್ರಮ.

ಅನೇಕ ಕವಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಂತರ ಸಂಕಲಿಸಲು ಹೇಳಿದವನು ಪನ್ನಾಟ್ಟು ತಂದ ಮಾರನ್‌ವಳುದಿ ಸಂಕಲಿಸಿದವನು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.

ನಟಿಣೈ ಎಂಬ ಕೃತಿ (ಅಗಂ) ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದುದು. (ಅಗಂ) ಆಂತರಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವರ್ಣನೆಯು ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಟಿಣೈ - ಕಾವ್ಯ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಾಟಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಅಭಿನಯಾತ್ಮಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಂಭಾಷಿಸುವವರನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಭಾಷಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಹೃದಯನಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಅನುಭವವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾವ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ನಟಿಣೈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 9 ರಿಂದ 12 ಸಾಲುಗಳಿರುವ ಶೃಂಗಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಣಯ ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಆಸಿರಿಯ ಪ್ಪಾ ಭಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. 400 ಬಿಡಿ ಹಾಡುಗಳ ಸಂಕಲನ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕುರಿತ ಒಂದು ದೈವಸ್ತುತಿ ಪದ್ಯವನ್ನೊಳಗೊಂಡು 401 ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು 175 ಕವಿಗಳು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ 385 ನೇ ಕಾವ್ಯ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ನಟಿಣೈ ಕೃತಿಯ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳ ಸವಿಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಲೇ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಉದಾ: ಕ್ಷಣಿಕತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು:

ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಲ್ಲನು ನಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧನಾರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಗೆಳತಿ ತನ್ನ ನಲ್ಲೆಯ ವಿರಹ ವೇದನೆಯನ್ನು ಅರಿತು ನಲ್ಲನ ಬಳಿ ಹೀಗೆ ನುಡಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಡು- 46 ರಲ್ಲಿ

‘ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಖಮುಂ ಯೌವನಮುಂ

ಎಯ್ ಬಾಣದ ನೆರಳನವೋಲ್ ಅಳವ ಈ ಲೋಕದೋಳ್’

ಧನಾರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ ನಂತರ ಬಂದು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಗಂ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಧನಾರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಬೇಗ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ಉಂಟು. ಗೆಳತಿ ನಲ್ಲನಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆ

ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಾಣ ಹೋಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಾಗ, ಆ ಬಾಣದ ಜೊತೆಗೇ ನೆರಳೂ ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗಿ, ನೆರಳು ಕಾಣೆಯಾಗುವುದೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಮತ್ತು ಯೌವನ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಬದುಕು, ನಾವು ಬಾಳುವುದು ಅಲ್ಲ ಕಾಲವಲ್ಲವೇ? ಯೌವನ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲವೇ ಹಾಗಾಗಿ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ನೀನು ನಲ್ಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸದಾ ನಲ್ಲೆಯ ಗೆಳತಿ ನಲ್ಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆ.

44ನೇ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೈಜವರ್ಣನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮಲೆನಾಡಿನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ

‘ಪಲವುಂ ತರುಗಳ ಎತ್ತರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೀಣಕು ಹುಳದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ

ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಂಗಳ ಸಂಚಾರಮಂ ಕಾಣ್ಣಿ’

ಕಾಡು ಹಲವು ಎತ್ತರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಣಕು ಹುಳುಗಳು ಹಾರುತ್ತಿವೆ. ಅದರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಂಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಎಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಎಂಥ ಸೊಗಸಾದ ವಾಸ್ತವ ನಿಸರ್ಗ ವರ್ಣನೆ.

ಕುಲ-ವರ್ಗ ಭೇದವನ್ನು ಕುರಿತು:

46ನೇ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಪುತ್ರನಿಗೂ ಬೆತ್ತರ ಕುಲದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಪ್ರಣಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಲ್ಲನು ವಿವಾಹವನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾ ಕಾಮ

ವಾಂಛೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಂದೂಡುವುದನ್ನು ಅರಿತ ಗೆಳತಿ ...

“ಹೊಲಸುನಾರುವೆವು (ಮೀನಿನ ವಾಸನೆ) ಹೊರಟುಗೋಗು”,

“ಪರ್ಕಡಲಂ ಬೆಳೆವಗದ್ದೆಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದ ಎಮ್ಮೆ ಕಿರುನಲ್‌ಬಾಳ್”

“ನಿಮಗೇನೆಯಲ್ಲು

ಎಮ್ಮೆ ಕುಲಮುಂ ಸಿರಿವಂತರಂ ಪಡೆದಿರ್ಪುದು”

ಎಂದು ಗೆಳತಿ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನದಿಂದ ನಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ನುಡಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಸಂಗಂ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಕುಲ ಭೇದಗಳು ಇದ್ದುದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮೇಲುವರ್ಗ, ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗ, ಎಂಬ ಭೇದಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾವ್ಯದ ಸಾಲುಗಳು ನಿರ್ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.

ಭಾಷೆಯ ಸಾಮ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ:

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷಾ ಸಾಮರಸ್ಯ (ಸಂಬಂಧ) ಅತ್ಯಂತ ನಿಟವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಉದಾ. 149ನೇ ಕಾವ್ಯ

ತಮಿಳು:

“ಸಿಲರುಂ ಪಲರುಂ ಕಡೈಕಣ್ ನೋಕ್ಕಿ
ಮೂಕ್ಕಿನ್ ಉಚ್ಚಿಚ್ ಸುಟ್ಟುವಿರಲ್ ಚೇರ್ತ್ತಿ”.

ಕನ್ನಡ:

“ಕಿಲರುಂ ಪಲರುಂ ಕಡೆಗಣ್ಣಿನಿಂ ನೋಡಿ
ಮೂಗತುದಿಯೊಳ್ ತೋರ್ಬೆರಳಿಟ್ಟು”

ಹೊಲದ ಕಾವಲಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ:

122 ನೇ ಹಾಡು : ನವಣೆ ಕೊಯ್ವಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಲ್ಲನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಲ್ಲೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

(ನವಣೆ ಕೊಯ್ವಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಗೆಳತಿ ಕಾವಲಿಗೆ ಬರುವ ವಾಡಿಕೆಯುಂಟು)

ಹಾಡು 90ರಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಗಂಜಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಡುವ ಅಗಸಗಿತ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ. ಬರುತ್ತದೆ.

ಹಾಡು 99 ರಲ್ಲಿ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಬರುವ ಪ್ರಸಂಗದ ಅದ್ಭುತ ವರ್ಣನೆಗೆ ನಿದರ್ಶನ.

“ಅರಿವಿಲ್ಲದದರಿಂ ಅಲರ್ಧವು ಪಲವುಂ”

ಇಲ್ಲಿಯ ಹಾಡಿನ ಸೊಗಸು ಏನೆಂದರೆ ನಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾಯಕ ಧನಾರ್ಜನೆಗೆ ಹೋದವನು ಕಾರ್ಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವೆನೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಋತು ಆಗಮಿಸಿ ನಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ನಲ್ಲಗೆ ವಿರಹ ವೇದನೆ ಉಂಟಾಗಿ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಸುಮಗಳು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅರಳಿ ನಿಂತಿವೆ. ಎಂದು ಗೆಳತಿ ನಲ್ಲಗೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆ.

202- ಕಾರ್ತಿಕೆ ತಿಂಗಳ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದುದರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಹಾಡು- 95

ದೊಂಬರಾಟ (ಕಳ್ಳೆಕ್ಕೂತ್ತಾಡಿಗಳ್) ಈಗಲೂ ಆ ಪರಂಪರೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೂಡ ಅದರ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕುರುಹಿಗಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ದೊಂಬರಾಟ ಆಡುವುದನ್ನು ಕಂಡ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ಜಾಮ್ ಕಡೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು

ಹಾಡು- 98

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹಂದಿ ಹಲ್ಲಿಯ ಲೋಚಗುಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗಲೂ ಅದರ ನಂಬಿಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಹಾಡು- 90

ಅಂಜಿಲ್ ಅಂಜಿಯಾರ್-ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಗಂಜಿ ಹಾಕುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ಹಾಡು- 222:

ಉಯ್ಯಾಲೆ ನಾನು ಆಡಿಸುವೆ ಮಲೆ ನಾಡ ನೋಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ನಲ್ಲೆ

ತನ್ನ ನಲ್ಲನ ಮಲೆನಾಡನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತಸ ಪಡಬಹುದು ಎಂಬ ದನಿ ಗೆಳತಿಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಹಾಡು- 3

ಗಂಡ ಸಂಜೆ ಅಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ರೂಢಿ ಇದ್ದಿದೆ.

ಹಾಡು- 32

ಮಲೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅದರ ಜಲಪಾತದ ನೀರು ಬಲರಾಮನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವ ನಿಸರ್ಗದ ಸೊಗಸಾದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಹಾಡು- 35

ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತನ್ನ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಂಡು

ಎಂದು ತಿಳಿದು ಒಂದು ಬಂಡು ಅಥವಾ ದುಂಬಿ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣೆಂದು ತಿಳಿದು ಏಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು ತಕ್ಷಣ ಬಂಡು (ದುಂಬಿ) ಸದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಬಕ ಪಕ್ಷಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಕ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಏಡಿ ಬಿಲದೊಳಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬಕ ಬಂದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಒಳದನಿ ಅಂದರೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳುರೈ, ಇರೈಚ್ಚಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇರೈಚ್ಚಿ ಗೆ ಸಂವಾದಿ ಪದ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.

ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿಯು ನಲ್ಲೆ ವಿರಹ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಲ್ಲನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಲ್ಲೆಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ ಗೆಳತಿ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ನೋಡಿದಾಗ ನಾಯಕ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀನು ನಮ್ಮ ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ ನೀಡಿರುವೆ ಎಂದು. ಆಗ ಗೆಳತಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರದ ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ದುಂಬಿ ಅಥವಾ ಬಂಡು ತನ್ನ ಕುಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ನೋಡಿದ ಒಂದು ಏಡಿ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಮೀಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಕ ಏಡಿಗಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಏಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಬಿಲದೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಕದ ಕಾರಣ ಮೂರು

ಬದುಕಿದವು ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ

ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು- ನಲ್ಲೆ

ದುಂಬಿ- ಗೆಳತಿ

ಏಡಿ - ಜನರ ಅಪನಿಂದೆ, ತೊಂದರೆ

ಬಕ - ನಲ್ಲ

ನಲ್ಲೆಯನ್ನು ಜನರ ಅಪನಿಂದೆ ಎಂಬ ಏಡಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದವಳು ಗೆಳತಿ, ಆದರೂ ಆಕೆ ಅಸಹಾಯಕಳು. ಬಕ ಎಂಬ ನಲ್ಲ ಬಂದು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ. ಜನರ ಅಪನಿಂದೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಮುಕ್ತೆ ನಲ್ಲೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಹೀಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ. ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದರೆ ಕಳ್ಳ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸಂತಸದಿಂದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೇ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ.

ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನು ಧನಾರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ವೇಳೆ ನಾಯಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ ಋತು ಆಗಮಿಸಿದರೂ ಆತನಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕಿ ಗರ್ಭಧರಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ವಾರಾಂಗನೆಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ತಂಗುವ ರೂಢಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆತ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ನಾಯಕಿಯರು ಹುಸಿ ಮುನಿಸನ್ನು ತೋರಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ನಾಯಕರಿಗೆ ವಾರಾಂಗನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ (ಕಾಮಕೃಷ್ಣತಿ) ಕಾಮನಾಯಕಿ (ಹೆಂಡತಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪಡೆದಿರುವಂತಹವಳು) ಮತ್ತು (ಕಾದಲ್‌ಪರತ್ವೆ) ಪ್ರೇಮವಿಲಾಸಿನಿ, ಹೀಗೆ (ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ) ಕೆಲವರಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಕ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿ ವಾರಾಂಗನೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ನಾಯಕಿಯ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಮುನಿಸನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ವೈಣಿಕನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೈಣಿಕನ ಜೊತೆ (ವಿಳಿಲಿ) ನರ್ತಕಿಯೂ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ವಾರಾಂಗನೆಯರ ಪರವಾಗಿದ್ದು ನಾಯಕನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನಾಯಕಿಯ ಮನ ಒಲಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಣಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಲ್ಲನು ನಲ್ಲೆಯೊಂದಿಗೆ 'ಒಡವ್ವಯಣ'

ಅಥವಾ 'ಸಹಪಯಣ' ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಲ್ಲೆಯ ಮನೆಗೆ ತಿಳಿಸದೆಯೇ ನಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದ್ದುದಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಅತಿ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಹಡೆದವನಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರಳಾದ (ಸಾಕವ್ವ) ಸಾಕುತಾಯಿ ಕೂಡ ಪರಿತಪಿಸುವುದನ್ನು ನಟ್ಟಣೈ ಕಾವ್ಯ ಸಂಕಲನದ ಕೆಲವು ಪ್ರಣಯ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ 'ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ' ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಾಕುತಾಯಿ, ಹಾಗೂ ಹಡೆದವನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಜಂದಿರ ಮಹಿಮೆ, ಶೌರ್ಯ, ದಾನ ಔದಾರ್ಯ, ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು, ವೆಷಿಯಾಟ್ಟು (ಮುರುಗನ್ ದೇವರು ಮೈಮೇಲೆ ಬರುವುದು) ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳ ಮುಖೇನ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ನಟ್ಟಣೈ ನಲ್ಲಿನ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕವಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರಗಳು ನಿಸರ್ಗದ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದು ಆ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ವರ್ಣನೆ, ರೂಪಕ, ಉಪಮೇಯಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತಾವು ಕಂಡುಂಡ ಅನುಭವ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮರ, ಗಿಡ, ಮತ್ತು, ಬೆಟ್ಟ, ನದಿ, ಜಲಪಾತ, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಕಾಡು, ಬಯಲು, ಹೊಲ-ಗದ್ದೆ, ಧಾನ್ಯ, ಬಳ್ಳಿ, ಜಲಸಸ್ಯ, ಹುಲ್ಲು, ಕಿರುಯಂತ್ರಗಳು, ವಿವಿಧ ಕಸುಬು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ವೈಚಾರಿಕತೆ, ಶುಭಶಕುನದ ನಂಬಿಕೆ. ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ದೃಶ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ಪರಸ್ಪರ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಕೋಪ, ತಾಪ, ವಿರಹ, ನೋವು, ಸಂತಸ, ರಸಿಕತನ, ದಾನ, ರಾಜನ ಶೌರ್ಯ, ಕೀರ್ತಿ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಧನಾರ್ಜನೆಯ ಮಹತ್ವ; ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವಾರಾಂಗನೆಯೂ ಸಹ ನಾಯಕಿಯ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಂಪು ಉಡುಗೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಂದ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ತಾನು ಈಗ ನಾಯಕನನ್ನು ಆತನ ಪತ್ನಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ತಾನು ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಟುವಾಸ್ತವವನ್ನು ಅರಿತು ಕಳುಹಿಸುವ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಾಯಕಿಯೂ ಸಹ ವಾರಾಂಗನೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಅತೀವ ಕೋಪವಿದ್ದರೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಅತಿರೇಕ, ಸಹಜ ಕಾಮಾಸಕ್ತಿಯ ಕಾರಣ ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ, ನೈಜ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಹೋಗಬಹುದಾದ ಸಾಕವ್ವ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ವಿಚಾರಗಳು ಎರಡುಸಾವಿರ

ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸದಾಕಾಲವೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದೆ? ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುವಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ, ಮತ್ತು ಕೃತಕತೆಯ ಲೇಪವಿಲ್ಲದ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನೇ ಕಾಣಬಹುದು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ವಾಸ್ತವ? ಎಂದರೆ ನಲ್ಲೆಯರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕುರಿತು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ಕೂಡ ಆ ನಾಡಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಿರುವ ಮಾಂದಳಿಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಕಂದುಬಣ್ಣ (ನಸುಗಪ್ಪು)ವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಯೇ ವಿನಃ ಅತಿರೇಕದ ಸ್ಪರ್ಶ ಲವಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದೂ ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣ್ಣನೋಟದೊಂದಿಗೆ ನೋಡುವ ರಸಿಕತೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲನನ್ನು, ದಾಂಪತ್ಯದ ವೇಳೆ ನಾಯಕನನ್ನು ಅಗಲಿರುವಾಗ ದೈಹಿಕ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆಗುವಂತಹದ್ದು, ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಣಯದ ವೇಳೆ ನಲ್ಲೆಗೆ ವೈವರ್ಣ್ಯವುಂಟಾಗುವುದು. ತೋಳಬಂದಿ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗಾಗುವುದು. ಈ ಮುಂತಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಈ ಪ್ರಣಯ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಕಾಲದ ಜನರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು ರಸಿಕತನ ಪ್ರಮುಖವಾದುದಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಲೆಯುಡುಗೆಯನ್ನು ನಲ್ಲನು ನಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ಯೋತಕ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು, ನಲ್ಲನು ಶಿರಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ನಲ್ಲೆಯ ನಿತಂಬ ಸ್ತನದ ವರ್ಣನೆ (ಕಟುವಾಸ್ತವ ಪ್ರಣಯದ ರಸಿಕತನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ) ಹಾಗೂ ತೋಳು, ಸ್ತನ, ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ (ತೊಯ್ಯಿಲ್) ಮಕರಿಕೆ, (ಮದಪಟ್ಟಿಕೆ) ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯ ಲವಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲದ, ಎಲ್ಲೆ ಮೀರದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ರೇಮ, ಕಾಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಇರುವ ರಸಿಕತನ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ, ಪರಿಭಾವಿಸಿದರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಕೃತಕತೆಯ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಲೇಪವಿಲ್ಲದ ಹಚ್ಚಹಸಿರುವನದಂತೆ, ನದಿಯಂತೆ, ಕಾಡಿನಂತೆ ಜೀವನದ ಚಿತ್ರಣ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಪಿನ್ನತ್ತೂರ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್, ಪೋ. ವೇ ಸೋಮಸುಂದರನಾರ್ ಉರೈ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ), (1972), ನಟ್ರಣೈ ಮೂಲಮುಂ ಉರೈಯುಂ, ಕಳಗ ಪ್ರಕಾಶಬ, ಚೆನ್ನೈ.
2. ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ತಾ. & ಮಲರ್ ವಿಳಿ ಕೆ., (2021), ನಟ್ರಣೈ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ತಮಿಳು ಭಾಷಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಚೆನ್ನೈ.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.